

УДК 711.5

ПРОБЛЕМЫ НЕХВАТКИ ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ В ГОРОДЕ ТАРАЗ

БОНДАРЕВА АЙЛИН БЕРИКОВНА

Студент ОП Архитектура жилых и общественных зданий, Казахский национальный университет водного хозяйства и ирригации,

Научный руководитель - **НОГАЙБЕКОВА МАНАТ ТУЗЕЛБЕКОВНА**

Казахстан, Тараз

***Аннотация.** В статье рассматриваются проблема нехватки парковочных мест города Тараз. Произведён анализ основных причин возникновения данных ситуаций, а именно стремительный рост числа автомобилей, плотная городская застройка, ныне неактуальная планировка улиц. Отмечаются такие негативные последствия как, повышение уровня пробок, участвовавшие дорожно транспортные происшествия со снижением уровня безопасности на дорогах, нарушение правил парковки и как следствие ухудшение качества городской среды. В работе представлены пути решения данной проблемы, включая строительство многоуровневых паркингов и автоматизированных парковок, развитие систем общественного транспорта, строительство и расширение экономических, досуговых и административных узлов на окраинах города, внедрение платных парковочных пространств и использования услуг каршеринга. Подчёркивается необходимость в комплексном подходе с учётом интересов жителей города и комфорта городской среды.*

***Ключевые слова:** плотная застройка, нехватка парковочные места, рост числа автомобилей, пробки, затруднённая парковка, снижения безопасности дорожно движение, рост населения, центр города, многоуровневые паркинги, развитие общественного транспорта, каршеринг, комплексный подход.*

Введение

Одной из актуальных проблем города Тараз в последние годы стала проблема нехватки парковочных мест. Нетрудно заметить, как наряду с другими городами, Тараз начал испытывать нарастающее давление со стороны продолжающего расти числа автомобилей. Узкие улицы наряду с плотной застройкой сильно ограничивают возможности создания новых парковочных мест, что несколько усложняет повседневную жизнь, как местного населения, так и гостей города. В данной статье я рассмотрю причины становления данной проблемы, её последствия, а также возможные способы, которые могли бы разрешить данную ситуацию.

Причины

Главным фактором, что привел к развитию данной проблемы, является резкий рост числа автомобилей. Если относительно недавно личный автомобиль считался роскошью, то сейчас он стал одним из необходимых инструментов для жителей города Тараз. Заметно это стало наряду со стабильным ростом населения и естественным ростом числа автовладельцев ввиду повышения уровня благосостояния граждан. Прошлые планы застройки элементарно не были рассчитаны на столь стремительный рост населения и приток новых автомобилей. Ещё одной причиной можно назвать — это архитектурные особенности города сформированные множество лет назад, к примеру старый центр города даже с учётом главной дороги представляет собой связь из множества узких улиц, что наряду с современной загруженностью дорог превращается в настоящий вызов по поиску свободного парковочного места, а те, что имеются, сильно перегружены и относятся в основном к жилым зданиям или были спроектированы исходя из нагрузок прошлого. Ко всему прочему ситуацию в центре усложняет и то что маршруты многих людей вынуждено проходят именно по улицам городского центра, ведь помимо жилых зданий здесь расположены множество магазинов,

заведений общепита, офисы и различные административные здания, поэтому в периоды час пика парковка в данном районе не представляется возможной.

Так же несмотря на нормы, касающиеся планировки автостоянок, зачастую ими пренебрегают.

Парковочное сооружение	Общие квадратные метры на место
Наземная парковка	25-30
Многоэтажная / подземная	30-37

Как можно заметить, в таблице из СП РК 3.01-101-2013* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов указано, что на один автомобиль необходимо выделять 25-30 м². Однако в городе Тараз площадь выделяется гораздо меньше.

Угол парковки, градусов	Транспортный поток	Ширина проезда, м	Ширина парковочного места, м
90	Двусторонний	6,95	Полная ширина – 3,0
90	Односторонний	6,0	Полная ширина – 3,0
60	Односторонний	4,2	3,0
45	Односторонний	3,6	3,0

Так же зачастую не соблюдается ширина проезда в автостоянках, что тоже приводит к пробкам и конфликтным ситуациям.

Последствия

Одним из факторов этого являются всё учащающиеся пробки, нередко вызванные безуспешными попытками людей найти свободное место для парковки, тем самым затормаживая непрерывающийся поток автомобилей, отнимая драгоценное время. Стоит отметить, что даже на относительно просторных улицах можно встретить неправильно припаркованные автомобили вблизи пешеходных переходов, что на прямую влияет на безопасность людей, ведь ограничивает видимость и в критичный момент не даст правильно отреагировать как пешеходам, так и автомобилям передвигающимся по этим дорогам. Так же частым нарушением становится блокировка автомобилями мест специально предназначенные для людей с ограниченными возможностями, делая город менее комфортным для населения. Стоит помнить, что правил парковки четко прописаны в правилах дорожного движения, и их несоблюдение грозит штрафом или даже лишение водительского удостоверения. И зная это в жизни каждого бывают ситуации когда необходимо остановить автомобиль у того или иного места хотя бы на несколько минут, после чего часто следуют высокие штрафы, эвакуация автотранспорта и конечно в некоторых случаях лишения водительского удостоверения.

Пути решения проблемы.

Говоря о пути решения данной проблемы есть несколько вариантов. Одним из них является опыт мировой практики, а именно многоуровневый паркинг, позволяющий увеличить полезную площадь которую часто занимают автомобили. Им может быть как здание из множества этажей отведенных лишь под парковку, так и своеобразные конструкции напоминающий лифт. Так же с ростом уровня цифровых технологий возможным стало создать приложение, позволяющее заранее узнать свободные места в районах, куда направляется пользователь. Стоит отметить, что в некоторых странах уже существуют полностью автоматизированные паркинги, не требующие большого участия человека.

Также есть и другие варианты как снизить нагрузку в центральных и ключевых районах города.

Один из них — это развитие инфраструктуры общественного транспорта, что позволит снизить нагрузку на городские дороги, ведь множество людей проживают на значительном удалении от места их работы или учёбы, что вызывает необходимость для приобретения личного автотранспорта и следующего за этим его хранения.

Также отличным вариантом является расширение, строительство развитие крупных экономических, досуговых и административных узлов на окраинах города где на данный момент есть возможность для более гибкого контроля городской застройки.

Так же сейчас набирает популярность система платных парковок в центральных районах города, что вынуждает людей либо использовать общественные транспорт, либо искать альтернативные варианты.

Дополнительные меры инновации.

Интересным решением может стать услуги каршеринга, когда люди могут арендовать автомобиль на определённое время без необходимости приобретения личного автотранспорта, что позволит несколько разгрузить нагрузку на дорогах. Данная практика активно получает свой отклик в мировой практике, хотя в Таразе подобное развито слабо.

Заключение

В заключении можно отметить, что решение проблемы парковочных мест в Таразе требует ответственного подхода. Необходимо улучшать и развивать как уже имеющиеся автостоянки, так и те, что будут строиться в будущем. Сочетание всех выше указанных мер поможет не только устранить нагрузку на дороге, но и значительно будет экономить время водителей, а так же город станет более комфортным для проживания в нем. Важно отметить, что все решения должны приниматься и осуществляться грамотно и с учётом интересов жителей и владельцев автомобилей. Так же при определении количества автостоянок в проектах необходимо учитывать потребности маломобильных групп населения.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Транспортное планирование. Концепция парковочной политики в городах: монография / М.Р. Якимов. – М.: Университетская книга, 2019
2. Бабушкина А. А. «Использование методов урбанистики при решении вопроса организации парковок» - Градостроительство. 2020 «Parking Management Best Practices», автор Todd A. Litman
3. И.Н. Кузнецова. Федеральное агентство по образованию ГОУ ВПО «Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия (СибАДИ)» Кафедра городского строительства и хозяйства. Комплексное инженерное благоустройство городских территорий. Омск. СибАДИ. 2010. Методические указания к практическим работам.
4. СП РК 3.01-101-2013* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов (с изменениями и дополнениями по состоянию на 07.06.2024)